

UO'T.634.711.

OCH TUSLI BO'Z TUPROQLARDA MALINA YETISHTIRISH AGROTEKNIKASI

S.Zakirova, X.Abduxakimova, Z.M. Rajavaliyeva

FARDU

Annotatsiya: dorivor o'simliklardan malina yetishtirishda agrotexnik tadbirlarni olib boorish va tabiiy-iqlimiy sharoitga moslashgan o'simliklarning och tusli bo'z tuproqlarda sug'orish me'yorini o'rganish.

Kalit so'zlar: malina, agrotexnika, dorivor, o'simlik, bo'z tuproqlar, bog', sug'orish, kesish-shakl berish, ekin maydoni.

АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ МАЛИНЫ НА СВЕТЛЫХ СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВАХ

Аннотация: провести агротехнические мероприятия при выращивании малины из лекарственных растений и изучить норму полива растений, адаптированных к природно-климатическим условиям в светло-сероземах.

Ключевые слова: малина, агротехника, лекарственные, растительные, глинистые почвы, сад, орошение, подрезка, посевная площадь.

AGROTECHNICS OF RASPBERRY CULTIVATION ON LIGHT COLOR GRAY SOILS

Abstract: carry out agrotechnical measures when growing raspberries from medicinal plants and study the norm of watering plants adapted to the natural and climatic conditions in light gray soils.

Keywords: raspberry, agrotechnics, medicinal, plant, gray soils, garden, irrigation, cutting and shaping, cultivated area.

Kirish. Hozirgi kunda dorivor o'simliklarni yetishtirish va inson salomatligiga e'tibor qaratish muhim masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Shu bois, Respublikamizning mevali bog'lari turli hil tuproq-iqlim mintaqalarida, baland-pastliklarda, tog'li lalmikor yerlarda, soy va adirlıklarda yetishtirish yo'lga qo'yilgan bo'lib, ushbu ekin maydonlarini suv bilan ta'minlash masalasi dolzarb hisoblanadi. Shu sababli ham tamarqalarda bog' barpo qilishda sizot suvlar sathi ham eng muhim ahamiyatga molik. Shuningdek, tog' va tog' oldi tekisliklari hududida joylashgan bo'z mintaqasi tuproqlarida kompleks agrotexnika tadbirlari amalga oshirilib, katta massivlarda bog'lar barpo qilinmoqda. Natijada, har yili tuproqning ustki unumdor qatlami yog'ingarchilik ta'sirida yuvilib ketishidan saqlanadi. Bizning tajriba maydonimiz ham Farg'ona tumanida joylashgan bo'lib, bu yerda malina yetishtirish uchun tuproq iqlim sharoiti qulay hisoblanadi.

Materiallar va uslublar. Bu hududda har qanday shaxsiy tamarqada, ya'ni hech bo'lmaganda kichik maydonda malina ekini joylashgan bo'ladi. Chunki, malina ekini sovuqsevar o'simlik bo'lib, bu yerda tuproq-iqlim sharoiti boshqa yerlarga nisbatan haroratining pastligi va yog'ingarchilikni ko'proq bo'lishi bilan yuqori hosil beradi.

Malinani yetishtirishda yangi yutuqlar: malinaning yangi navlari ma'lum darajada qishga, sovuqqa, issiqlikka chidamli bo'lib, zararkunandalar va kasalliklardan past darajada zarar ko'radi; navlarning shoxlari ko'pincha tikanlardan mahrum bo'lib, ular parvarish qilish va yig'ib olishni

osonlashtiradi; malina shoxi ta'sirchan qalinlikka yetib, hosil yoki yomg'irning og'irligi ostida egilib, vertikal holatni saqlab turadi; uzoq yillik rezavor har bir mevasining vazni 10 g gacha va har bir buta taxminan 4-5 kg mahsuldorlikka ega; yuqori haridorgir va ta'm sifatlari pishganidan keyin butadagi reza mevasini yig'ib olinmaguncha va mukammal tashishda saqlanishida namoyon bo'ladi.

Malina ekinining 2 ta asosiy navlari quyidagilar:

1. Oddiy (yoz). Ikki yillik o'sish davri bor: birinchi yilda novdasi o'sadi, ikkinchisida u meva beradi. Bu navlar guruhining asosiy g'amxo'rliqi bahorda shoxlarni panjaraga o'z vaqtida bog'lash va tepalarni kesib tashlashdir. Qoida tariqasida, bunday malinaning poyalari 2 m gacha yoki undan ko'proq balandlikda o'sadi va tepada kuzgacha pishishiga vaqt topa olmaydi, chunki u muzlaydi. Shuning uchun, malina 1,2 m balandlikda kesiladi, shundan so'ng hosil hosil bo'ladigan lateral kurtaklar shakllanishi boshlanadi.

2. Remontant malinalar - ikki yillik va bir yillik kurtaklarda ham meva berish qobiliyati bilan ajralib turadigan malina navlari guruhi. Ko'pincha yozning oxiri va kuzgi hosil uchun yillik ekin sifatida yetishtiriladi. Remontant malina navlari mavsumda ikki marta - yoz va kuzda meva beradi. U o'rtacha kurtaklar sonini (5 dan 7 gacha) hosil qiladi va yozga nisbatan kamroq kuchli. Uning butalari 1 dan 1,5 m gacha balandlikka yetadi va ko'p navlar hatto panjara talab qilmaydi. Remontant malinaning yana bir xususiyati shundan iboratki: uning rezavorlari ayniqsa shirin va xushbo'y va ular hech qachon qurtlanmaydi. Bu zararkunandalarning biologik aylanishiga to'g'ri keladigan uning biologik aylanishi bilan bog'liq. Odatda rezavorlar avgust oyining ikkinchi yarmida - sentyabrda pishib yetiladi. Kuzda yoki erta bahorda mevali shoxlari tuproq darajasida kesiladi.

Turli xil pishish davriga ega bo'lgan bunday keng assortiment bizga malinadagi super erta, o'rta, kech va remontant navlarini birlashtirib, butun mavsum davomida malina rezavorlaridan bahramand bo'lish uchun haqiqiy imkoniyatni beradi.

Malinali butaning umri taxminan 8-10 yil. Uning ostida quyoshli, shamoldan himoyalangan joylar ajratilgan. Joy va tuproq. Siz yer osti suvlari 1,5 m dan yuqori bo'lmagan o'rta qumloq yengil tuproqlarni tanlashingiz kerak. Tuproqlarning o'zi to'yimli bo'lishi kerak, pH 5,8-6,7 oralig'ida kislotalilik qiymatlariga ega bo'lishi kerak. Ekishdan oldin, tuproq 1 m² uchun 10 kg go'ng yoki kompost yoki bir litr yog'och kuli dozasida organik va mineral o'g'itlar bilan mo'l-ko'l oziqlanadi. Mineral o'g'itlar erta bahorda muzlatilgan tuproqda qo'llaniladi. Malinalar xlorga sezgir, shuning uchun o'g'itlarda undan qochish yaxshidir.

1-rasm. Malina ekinini yetishtirish va hosilini terish

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. Ko'chatlarni ekish uchun tayyorlash. Yaxshiroq ildiz otish uchun ko'chatlarni ekishdan oldin bir-ikki soat davomida humatlar, heteroauxin, Kornevin yoki boshqa ildiz otish agentlari eritmasiga namlash mumkin. Ildiz chirishining oldini olish uchun ildiz otish eritmasiga tizimli fungitsid (Quadris, Term, Ridomil, Flint) qo'shilishi mumkin.

Ekilishi. Malinali ko'chatlar bahor va kuzda ekilishi maqsadga muvofiq bo'lib, shu davrda yaxshi ildiz otadi. Ko'pincha malina oluklarda yoki xandaqlarda ekilgan, bu esa namlikni yaxshiroq ushlab turish imkonini beradi. Xandaqning chuqurligi 30 dan 40 sm gacha, kengligi - 50-60 sm bo'lishi kerak. Xandaq 10 sm gacha bo'lgan qatlam bilan chirindi yoki kompost bilan to'ldiriladi. Bu ildizlarni boqish uchun yetarli joy beradi va hosilni yig'ishni osonlashtiradi. Malinali ko'chatning ildiz bo'yni zamin darajasida bo'lishi kerak. Katta chuqurlashishga yo'l qo'ymaslik kerak, chunki bu o'simlikning sekin rivojlanishiga yoki o'limiga olib keladi. Sayoz ekish ham qabul qilinishi mumkin emas, bu esa ba'zan kurtaklarning qurishiga olib keladi. Malina ildiz tizimining suv bosishiga toqat qilmaydi. Juda nam tuproqlarda va yaqin yer osti suvlarida malina ko'tarilgan to'shaklarga ekilgan va jo'yaklarda to'plangan suv uchun oqim ta'minlanishi kerak.

Sug'orish jarayoni. Bir butaga ekilganidan so'ng, ular tuproqni to'g'ri namlash uchun yarmidan to'liq chelakgacha sarflashadi. Yaxshiroq omon qolish uchun o'simliklarning ildizlari tuproq bilan yaqin aloqada bo'lishi kerak. Ekishdan keyin sug'orish tuproq nam bo'lsa ham olib borilishi malinaning yaxshi o'sishda rivojlanishiga sabab bo'ladi. Malinani o'stirish usullari. Malinani bir necha usulda o'stirish mumkin: qator, uya va panjara.

Oddiy usul. Uzoq vaqt davomida ishlatilgan va ajoyib natijalarni ko'rsatuvchi 0,5 m o'simliklar orasidagi masofa va 1,5-1,8 m qatorlar orasidagi ko'chatlarni lenta ekishdir. Ekishdan keyingi dastlabki ikki yil ichida 30 sm kenglikdagi yosh kurtaklar chizig'i hosil bo'ladi. Kelishilgan chegaralardan tashqarida o'sib chiqadi, shafqatsizlarcha ildizini kesib tashlaydi.

Panjara ko'rinishida. Uzun bo'yli, yashashga moyil navlar uchun "Shotlandiya" panjara ko'rinishida yetishtirish usuli ishlab chiqilgan. Bu usul yorug'likning mevalarga yaxshi kirishi tufayli yanada samarali bo'lib, katta va mo'l hosil olish imkonini beradi. Panjara malina ekishdan keyingi ikkinchi yilda o'rnatiladi. U bir-biridan 5-10 m masofada o'rnatilgan ikki metrli ustunlardan iborat. Galvanizli yoki alyuminiy sim ustunlarga tortiladi. Birinchisi 0,8-1 m balandlikda, ikkinchisi esa erdan 1,5 m balandlikda cho'zilgan. Ko'chatlar har 0,7 m, ikkitasi bitta ekish teshigiga ekilgan.

Ekishning uya ko'rinishidagi usuli nafaqat yuqori sifatli hosilni beradi, balki qiziqarli dizayn echimi bo'lib xizmat qiladi. Buning uchun 0,8 m doira chegaralari bo'ylab ko'chatlar ekilgan va markazda kuchli qoziq suriladi. Kurtaklar o'sib ulg'ayganida, ular 1,2-1,5 m balandlikda bog'lanadi, shuning uchun yashil shamchiroq hosil qiladi. Yo'l bo'ylab bir nechta bu to'rlar, bog'dagi bir guruh, ayniqsa meva berish paytida o'ziga xos bezak bo'ladi.

Malinani parvarish qilish: mulchalash bahorda tuproq isigandan keyin va kuzda qisman tuproqqa singdirilgan holda amalga oshiriladi; bo'shatish va begona o'tlarni tozalashda bir vaqtning o'zida kiruvchi malina shoxlari olib tashlanadi; bahordan boshlab, organik (go'ng yoki kompost), azotli o'g'itlar bilan o'g'itlash va mavsumni fosfor-kaliyli o'g'itlar bilan yakunlash. Har bir urug'lantirishdan oldin, tuproq mo'l-ko'l to'kiladi yoki yaxshi yomg'irda bo'lgani kabi amalga oshiriladi. malina shoxlarini kesish malina meva berishi bilanoq amalga oshiriladi va remontant navlari birinchi sovuqdan keyin butunlay kesiladi. Rezavorlarning mahsuldorligi va hajmining oshishi, shuningdek, asirlarning tepalarini 15-20 sm ga bahorda kesish orqali ham yordam beradi. O'zingizning tamorqangizda malina yetishtirsangiz, siz doimo sovuqqa qarshi eng mashhur xalq davosiga ega bo'lasiz, chunki rezavorlar tarkibida ko'p miqdorda salitsil kislotasi mavjud.

Xulosa. Ayni paytda, xosildor malina navlarining ko'chatlarini sotib olish va shu bilan aholini barqaror hosil bilan ta'minlash, murabbo shaklida yig'ish va yangi iste'mol qilish uchun yetarli bo'lishi kerak. Shunga ko'ra ekilgan malina o'simligi sharoitga moslashgan holda yetitirilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Zakirova S.X., Rajavaliyeva Z.M. Och tusli tosh-shag'alli bo'z tuproqlarda malina yetishtirish usullari (Farg'ona tumani misolida). International scientific journal science and innovation special issue "Actual issues of agricultural development: problems and solutions", June 2023.
2. S.X.Zakirova, R.F.Akbarov, Z.M.Rajavaliyeva. Malina yetishtirishning o'ziga xos xususiyatlari. International scientific journal science and innovation special issue. April, 2024 | issn: 2181-3337 | scientists.uz.
3. Kazakov I. V., Kichina V.V. Malina. Izd. M., 1985.
4. Качеткова В.А. и другие. Плодоводство. Москва 1969 год.